

INGLIZ KOLLOKATSIYALARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

G‘apporov Baxriddin Baxtiyor o‘g‘li

University of Business and Science Ingliz tili fani o‘qituvchisi

bahriddingapporov91@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada kollokatsiya tushunchasi va uning tildagi tutgan o‘rniga oid ma’lumotlar o‘rin olgan. Shuningdek, leksik va grammatik kollokatsiyalarning o‘ziga xos xususiyatlariga ham alohida e’tibor qaratilgan. Turli tilshunoslar tomonidan kollokatsiyalarning strukturasi hamda ularning lingvistikadagi tadqiqotlardagi ahamiyati maqolada atroflicha yoritilgan.

Kalit so‘zlar: universal korpus, frazeologiya, chastota, semantika, frazema, leksik kompozitsiya, kollokant, stilistik.

Kollokatsiya tushunchasi “deleksikalizatsiya” (ya’ni so‘z o‘z mustaqil ma’nosini yo‘qotib, boshqa so‘zlar bilan birgalikda yangi ma’no hosil qilishi) tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq. Sinkler bir-biri bilan tez-tez qo‘llanuvchi so‘zlarning ma’nosi alohida qo‘llangandagi ma’nosidan qilishini qayd etadi. Ko‘pincha birga ishlatiladigan so‘zlarning mazmunan aniqligi kam ekanligi hamda mustaqil ma’nolari cheklanishi mumkinligi haqida ma’lumot berib o‘tadi, ya’ni so‘zlar birgalikda qanchalik tez-tez qo‘llansa, ularning mustaqil ma’no kasb etishi shunchalik pasayib ketadi. Anglosaksonlar “kollokatsiya” terminini formal (rasmiy) belgilar asosida o‘rganib, tahlil qilishgan. Ular so‘z til birligi yoki ma’no birligi sifatida qaralishi mumkin emasligi, u kichik matnsiz o‘rganilmasligi kerakligini alohida ta’kidlashgan. London tilshunoslik maktabi vakillari va izdoshlari so‘zlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik turlarini ishlab chiqishgan. Bunda kollokatsiya leksik darajadagi o‘zaro bog‘liqlik sifatida qaraladi. Boshqa bir guruh g‘arb tilshunoslari (Dj. Bans, M. Benson, M. Lyuis) kollokatsiyalarni rasmiy belgilar asosida o‘rganishgan. Komponentlarning bir-biriga bog‘liqlik darajasi haqida yuritgan holatda, M. V. Vlavatskaya kombinator lingvistika nazariyasida quyidagi kollokatsiya turlarini ajratib ko‘rsatadi [8, CC.440-441].

An’anaviy kollokatsiyalar barcha sohalarga xizmat qiladi va odatda muayyan funksional uslubga bog‘liq bo‘lmaydi: *to make a mistake, to keep a promise*;

Etnomadaniy kollokatsiyalar milliy va hududiy o‘ziga xoslikni aks ettiradi, ularni tushunish uchun faqat tarjima qilishni o‘zi yetarli emas, balki so‘z borayotgan millat yoki hudud haqida keng tasavvurga ega bo‘lish kerak, masalan: *Fish and chips* (an’anaviy Britanacha taom), *Apple pie* (Amerikanacha desert), *Tea time* (tushlikdan so‘ng choy ichish an’anasi) (Britaniya), *Thanksgiving dinner* (Amerikanacha bayram an’anasi).

Terminologik kollokatsiyalar ilm-fan va texnologiya sohasiga tegishli bo‘lib, funksional jihatdan cheklangan, ularning universal korpusda kam uchrashi universal korpus representativlik printsipli asosida to‘ldirilishi bilan bog‘liq, terminlar uchun maxsus korpus yaratiladi, bunda terminlarning bir-biri bilan mos kelishi va ularning qo‘llanilishi kuzatiladi. Misol sifatida **induced coma** — sun’iy koma (med.) (D. F. Uolles) birikmasini keltirish mumkin;

Okkazonal kollokatsiyalar badiiy adabiyot va she’riyat sohasiga tegishli bo‘lib, stilistik jihatdan belgilangan birliklar bo‘lib, ularni tushunish uchun asar konteksti kerak; (Shekspirning “Romeo va Julietta” asaridan “*star-crossed lovers*”, “*a heavy heart*”, “*a summer’s day*” kabilarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Kolorativ kollokatsiyalar — rang semantikasi bilan cheklangan sifat kollokatsiyalari turi: **onionskin yellow** (D. F. Uolles). “*Onionskin*” juda ingichka va shaffof qog‘oz turidir. Bu taqqoslash sariq rangning nozik, serjilo ekanligini ko‘rsatadi. Nesselhauf kollokatsiyani o‘rganishning ikki nuqtai nazarga (*chastota va frazeologiya*) asoslanib o‘rganish fikrini ilgari surgan. U kollokatsiyalarni o‘rganishda frazeologik va chastotaga asoslangan yondashuvlar o‘rtasidagi farqqa e’tibor qaratadi. Bu yondashuvlar mutlaq to‘g‘ri bo‘lmasa-da, kollokatsiyalarni ham nazariy ham metodologik jihatdan farqlarini aniqlashga ko‘maklashadi. Frazeologik yondashuv so‘z birikmalarini o‘rganish uchun bizning intuitsiyamiz va kuzatmalarimizdan foydalanadi. Bu yondashuvda kollokatsiyalar boshqa leksik birliklardan qaysi jihatlari bilan ajralib turishiga alohida e’tibor qaratiladi. Aksincha, chastotaga asoslangan yondashuvda esa, kollokatsiyalarni aniqlashda intuitsiyaning tutgan roli cheklanadi va

buning o‘rniga konkret matn korpuslarida kollokatsiyalarni (ularning lisoniy tabiati qanday bo‘lishidan qat’iy nazar, tez-tez ishlatiladigan so‘z birikmalarini) aniqlash uchun statistik usullardan foydalaniladi. Garchi yuqoridagi ikki yondashuv o‘ratsidagi farq aniq bo‘lmasa-da, bir guruh tadqiqotchilar kollokatsiyalarni korpus ma’lumotlar bazasidan olingan ma’lumotga suyanib, frazeologik mezonlar yordamida tasniflashga urinishgan. Nesselhauf hamda Barchga ko‘ra, ko‘pchilik tadqiqotchilar yo birinchi yondashuv (frazelogik) yoki ikkinchisi (chastotali)ni ustuvor ko‘rishadi [6, P.53]. Ikkinchi yondashuv tarafdorlari kollokatsiyalarni shunchaki insonning intuitsiyasiga asoslanib o‘rganish juda mashaqqatli jarayon ekanligini alohida ta’kidlashadi, chunki ular so‘zlovchining til kompetensiyasida tayyor holatda uchramaydi. Shu nuqtayi nazardan, korpus bazalaridan kollokatsiyalarni ajratib olish uchun metodlar juda zarurdir [9, PP.103-129]. Asomova frazeologik birliklar tasnifida frazemalar (kollokatsiyalarga o‘xshash) hamda idiomalarni komponentlarning doimiy matnga mansubligi va tarkib jihatdan bir butunlikka ega ekanligini ta’kidlaydi. Uning ta’rifiga ko‘ra, *frazema* – bu so‘z birikmasi tarkibidagi bir so‘z erkin qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan, ikkinchi so‘zi esa faqatgina birinchisi bilan birga ishlatiladigan doimiy matn biriligi hisoblanadi. Shu nuqtai nazaridan, kollokatsiya frazemadan farq qiladi, biroq bir xil til birliklari ham kollokatsiya ham frazema sifatida qo‘llanilishi mumkin, masalan: *a grey area* – “noaniqlik, noaniq hudud” degan ma’nolarni anglatadi. Bu ibora biror masala yoki holatning noaniq hamda tushunarsiz ekanligini bildiradi [1, C.139]. Ma’lum frazeologik atamalar ichida kollokatsiya tushunchasini alohida ajratib ko‘rsatish zarurati mavjud. Zero, ingliz tilidan olingan ushbu termin “frazelogik birikma” deb tarjima qilinishi hamda uning noaniq bo‘lganligi tufayli dunyo tilshunosligida turlicha talqin qilinadi. Smirnitkiyning ilmiy ishlarida “frazelogik birlik” sifatida, Asomova tomonidan esa “frazema”, Gavrin esa uni “o‘zgaruvchan-barqaror birikmalar” deb nomlagan, Chernisheva “frazelogik birikma”, hamda Borisova, Teliya, Baranov va Dobrovolskiy “kollokatsiya” terminini aynan o‘zidan foydalanishgan. Idiomalar va kollokatsiyalar odatda kognitiv jihatdan o‘xshashlikka ega, bir xil turga mansub birliklar hisoblanadi. Ularni ma’lum (stilistik) kontekstlarda ixtiyoriy yoki majburiy ravishda almashtirish mumkin: idiomalar; *look up to = respect*,

make up to=flatter; kollokatsiyalar; *put down (the book) = deposit, come down = descend*. Grammatik nuqtai nazardan ular o‘zaro umumiylikka ega bo‘lib, sintaktik kategoriyalarda o‘zaro kesishadi, masalan, fe‘l + to‘ldiruvchi: *play a joke* (kollokatsiya), *spill the beans* (idioma). Iborali fe‘llarni (phrasal verbs) kollokatsiyalarga tenglashtirish mumkin, chunki ular kollokatsiyalarga xos bo‘lgan xususiyatlarga ega, ya’ni ikki yoki undan ortiq so‘zlarning birgalikda ishlatilishi. Biroq, hamma kollokatsiyalar ham iborali fe‘llar bo‘lavermaydi. Kollokatsiyalar gapda turli so‘z turkumlari vazifasini bajarishi mumkin [3, P.48]. Haylend “kollokatsiya” hamda “klaster” bir biridan farq qiluvchi tushunchalar ekanligini ta’kidlab o‘tgan. *Kluster* ketma-ket takrorlanuvchi so‘z formalarini anglatadi. Aksariyat klasterlar struktura jihatdan tugal emas, ikki yoki undan ortiq elementlarning birgalikda ishlatilishi qiziqarli bo‘lar edi, agar ular biror maqsadni ifodalasa, hamda ko‘plab matnlar tarkibida takroran qaytarilsa [4, PP.41-62]. Neyshn leksik jihatdan kollokatsiyalarni eng “yuqori daraja”dan “eng past daraja”gacha tabaqalashtirgan. Uning fikricha, yuqori darajadagi kollokatsiyalarga misol sifatida “*hocus pocus (fokus mokus)*” (sehr-jodu yoki ko‘zbo‘yamachilik qilish uchun ishlatiladigan) keltirish mumkin. Aslida kollokatsiya grammatik jihatdan yaxlit, tez-tez uchraydigan hamda so‘z tarkibidan ma’nosini butkul aniqlab bo‘lmaydigan birliklar hisoblanadi. Muhokama ostidagi kollokatsiyalarning strukturasi na grammatik na leksik o‘zgarishlarga uchraydi. Kollokatsiyani tashkil qiluvchi so‘zlar odatda bir-biri bilan yonma-yon keladi, grammatik jihatdan o‘zaro aloqador hamda kamdan-kam hollarda boshqa kollokatsiyalarni yasalishiga xizmat qiladi. Umuman o‘zgacha yondashuv asosida, Levis hamda Bialek kollokatsiya turlari jadvalini taqdim qilishadi. Bunda ularning qaysi so‘z turkumga aloqadorligi hamda ular tarkibidagi so‘zlarning strukturalari qayd etiladi [2, PP.22-26].

1. *A personal opinion* (adjective + noun)
2. *Have fun* (verb + noun)
3. *A job market* (noun + noun)
4. *To eat healthily* (verb + adverb)
5. *Extremely disappointed* (adverb + adjective)

6. *To take a deep breath* (verb + adjective + noun)
7. *Sadness lingers* (noun + verb)
8. *To tell you the truth* (discourse marker)
9. *On behalf of* (multi-word prepositional phrase)
10. *To take off* (phrasal verb)
11. *Famous for* (adjective + preposition)
12. *Post office* (compound noun)
13. *Pros and cons* (binomial)
14. *Peace, love and harmony* (trinomial)
15. *Burn the midnight oil* (fixed phrase)
16. *A kind of ...* (incomplete fixed phrase)
17. *Speak of the Devil* (fixed expression)
18. *See you later / tomorrow / on Tuesday* (semi-fixed expression)
19. *All that glitters ...* (a part of a proverb)
20. *The only thing we have to fear...* (a part of a quotation).

Spohr kollokatsiyalarni “oddiy” hamda “murakkab” turlarga ajratadi. Oddiy kollokatsiyalar morfologik jihatdan oddiy til birliklari: yasama soʻzlar, qoʻshma soʻzlar va boshqalarni oʻz ichiga oladi. Murakkab kollokatsiyalarga kelsak, ular kamida bitta kollokatsiyadan tarkib topishi lozim. Murakkab kollokatsiya “rekursiv kollokatsiya” hamda “birlashgan kollokatsiya” turlariga boʻlinadi. Rekursiv kollokatsiyalar Feʼl+Ot/Sifat (*take a break*) hamda Feʼl+Predlog+Ot (*look after children*) kabi morfologik kombinatsiyalarni oʻz ichiga olgan. “Kollokatsiya kalster”i hamda “kollokatsiya zanjir”i kabilar “birlashgan kollokatsiya” ning tarkibiy qismi hisoblanadi [7, P.24]. Kollokatsiyalarni oʻrganishda turli xil yondashuvlar mavjud. Birinchisi “Leksik kompozitsiya” yondashuvi. Unda leksika grammatikadan alohida mustaqil hodisa sifatida qaralib, uning tarkibidagi kollokantlar mustaqil tanlanadi hamda tasniflanadi. Ikkinchisi, “semantik” yondashuv sanaladi. Bunda asosiy eʼtibor kollokantlarni taxmin qilishga imkon beruvchi leksik birliklar maʼnosiga qaratiladi. Soʻnggi uchinchisi “strukturaviy yondashuv” dir. Bunda bir vaqtning oʻzida

grammatik hamda leksik kollokatsiya namunalarini yaratish ustuvoz vazifa hisoblanadi.

Semantik va leksik kompozitsiya yondashuvlari ayrim kollokatsiyalarni (odatda “fe’l+ot” va “sifat+ot” kollokatsiyalarini) o’rganish bilan cheklanadi; ular grammatik soʻzlarni qamrov doirasiga kiritmaydi va buning oqibatida koʻzlangan natijalar oʻzini oqlamagan. Aksincha, strukturaviy yondashuv koʻproq kollokatsiya namunalarini o’rganadi, kollokatsiyalarni o’rganishda grammatik soʻzlarni rolini alohida urgʻulaydi hamda ularning amaliy va tizimli asosini yaratadi.

Kollokatsiyalarni quyidagicha boʻlimlarga ajratib o’rganish til o’rganuvchilarga qulaylik yaratdi.

1-jadval

Grammatik jihatdan	
Keng tarqalgan soʻzlar yordamida	
Mavzulashtirilgan holda	

1. *noun + noun, adjective + noun, verb + noun, adverb + adjective*
2. *do, make, get, up, speak* kabi kollokatsiyalar bilan ishlatilganda
3. bayramlar, sayohat, ish va hak.

Leksik yondashuv asosida kollokatsiyalarni o’quvchilarga o’rgatish bo’yicha koʻplab olimlar turli tavsiya va maslahatlar berishgan. Maykl Levis quyidagi kollokatsiya turlarini taklif qilgan [5, PP.62-64].

Unique collocations (Unikal kollokatsiyalar). Ularni “unikal”, “turgʻun”, “kuchli” hamda “oʻzgaruvchan”, “zaif” degan turlarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Aksariyat tilshunoslar *foot the bill* kollokatsiyasi tarkibidagi fe’l soʻz turkumiga oid “foot” soʻzining faqatgina shu ibora tarkibidagina yaxlit ma’no kasb etadi. Biz *footing the invoice* yoki *footing the coffee* iboralari tarkibidagi “foot” soʻzi nooʻrin qoʻllangan, chunki bunday kollokatsiyalar mavjud emas. Shuningdek, *shrug your shoulders*

kollokatsiyasi tarkibidagi “shoulders” soʻzi boshqa inson organlari bilan ishlatilmaydi. Bundan shuni anglash mumkinki, unikal kollokatsiyalar tarkibidagi kollokant hamda boshqa soʻz yoki soʻz birikmalari odatda yaxlit holda uchraydi.

Strong collocations (Kuchli kollokatsiyalar).

Juda koʻp miqdordagi kollokatsiyalar kuchli yoki juda kuchli turlarga boʻlinadi, garchi ayrim unikal kollokatsiyalar boʻlsa ham. Trenchant criticism (kuchli tanqid) yoki rancid butter (aynigan saryogʻ) kabilar kuchli kollokatsiyalarga misol boʻla oladi. “Trenchant” hamda “rancid” boshqa soʻzlar bilan ham ishlatilishi mumkin, biroq bunday holatlar unchalik odatiy emas.

Weak collocations (Kuchsiz kollokatsiyalar).

Bu turdagi kollokatsiyalar tarkibidagi kollokantlar boshqa soʻzlar bilan birga kelishini oldindan taxmin qilsa boʻladi. *Blue shirt, red car* kabi soʻz birikmalari tarkibidagi rangni ifodalovchi soʻzlar boshqa tillarda ham oʻxshash holda ishlatilishi mumkin. “good” soʻzi oʻqitish nuqtayi nazaridan, unchalik maʼqul koʻrilmaydigan sifat hisoblanadi, chunki u deyarli barcha soʻzlar bilan erkin chiqisha oladi, masalan a car, a trip, a company. Biroq, koʻproq soʻzdan tashkil topgan kollokatsiyalarda “good” soʻzini tutgan oʻrni hamda vazifasiga nazar tashlasak, u maʼlum daraja qatʼiylashib, har qanday soʻz birikmasida ishlatilavermasligiga guvoh boʻlishimiz mumkin.

It'll take you a good hour.

Oh, he's a good age.

He'll do it in his own good time.

Shuni yodda tutish lozimki, oson soʻzlardan juda koʻp usullarda foydalanish mumkin. Ular nafaqat kuchsiz kollokatsiyalarning bir qismi sifatida, balki turgʻun yoki qisman turgʻun iboralarning ajralmas qismi sifatida tilda keng tarqalgan.

Medium-strength collocations (Oʻrta kuchli kollokatsiyalar)

Barcha til oʻrganuvchilar uchun eng mashaqqatli ish kuchli yoki kuchsiz kollokatsiyalar emas, balki yozma hamda ogʻzaki nutqda ishlatiladigan bir necha minglab kollokatsiyalar hisoblanadi. Akasiyat talabalar “hold” va “conversation” soʻzlarini maʼnosini yaxshi anglashi mumkin, lekin ular birgalikda ishlatilib, *hold a conversation* kollokatsiyani hosil qilishidan bexabar boʻlishi mumkin. Yaʼni oʻquvchi

soʻzlarni yakka holda oʻrgansa, ular xotirada aynan oʻshanday saqlanadi. Oʻrta kuchli kollokatsiyalar oʻquvchining mental lugʻat boyligini oʻstirishda juda muhim rol oʻynaydi.

Kollokatsiyalar til birliklari orasida alohida ahamiyatga ega boʻlib, soʻzlarning birgalikdagi qoʻllanishidan yangi maʼno hosil qilish jarayoni bilan bogʻliq. Bu birliklar soʻzlarning mustaqil maʼnolaridan koʻra, ularning birga ishlatilishida koʻrinadigan kontekstual maʼnoga urgʻu beradi. Baʼzi tillarshunoslik maktablari kollokatsiyani til birligi emas, balki kichik kontekstlar ichida oʻrganish kerakligini taʼkidlaydi. Kollokatsiyalar turli tasnif turlariga boʻlinadi: anʼanaviy, etnomadaniy, terminologik, okkazional hamda kolorativ kabi turlari mavjud. Har bir kollokatsiya turi oʻziga xos maʼno va foydalanish xususiyatlariga ega boʻlib, ular funksional, madaniy va ilmiy jihatlarida farqlanadi. Kollokatsiyalarni oʻrganishda ikki asosiy yondashuv mavjud: frazeologik va chastotaga asoslangan. Frazeologik yondashuv intuitiv usul bilan kollokatsiyalarni ajratishni, chastotaga asoslangan yondashuv esa statistik usullar orqali matn korpusida ularni aniqlashni maqsad qiladi. Tilshunoslar bu yondashuvlarni qoʻllab, kollokatsiyalarni leksik birliklar orasida qanday bogʻliqlik mavjudligini tahlil qilishadi. Baʼzi yondashuvlar faqat maʼlum kollokatsiya shakllari (masalan, Feʼl+Ot) bilan cheklanib qolsa, boshqalari grammatik va leksik kollokatsiyalarni tizimli oʻrganishga qaratilgan. Shunday qilib, kollokatsiyalarni oʻrganish ularning sintaktik va semantik xususiyatlarini yanada chuqur tushunishga imkon beradi. Ushbu tahlil usullari til oʻrganuvchilariga kollokatsiyalarni yaxshi oʻzlashtirish hamda soʻzlarning birgalikda foydalanishida kontekstual mazmunini anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Амосова, Н. Н. (1964) Фраземы как разновидность фразеологических единиц английского языка // Проблемы фразеологии: Исследования и материалы / под ред. А. М. Бабкина. — М.; Л., — 139 с.
2. Bialek E. (2009): Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie, Wydawnictwo UMCS, Lublin. pp. 22-26.

3. Ding, J. (2018). Linguistic Prefabrication: A Discourse Analysis Approach. Springer Singapore Nature Pte Ltd.
4. Hyland, K. (2008). ‘Academic clusters: text patterning in published and postgraduate writing’. International Journal of Applied Linguistics 18/1, 41-62.
5. Lewis, M. (2000) Teaching collocations, Language Teaching Publications, pp. 62-64.
6. Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a learner corpus. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. p. 53.
7. Spohr D. (2012): Towards a multifunctional lexical resource: design and implementation of a graph-based lexicon model, Walter de Gruyter, New York. p. 24.
8. Влавацкая, М. В. (— 2019) Типология коллокаций в комбинаторной лингвистике / М. В. Влавацкая // Мир науки, культуры, образования. — № 44(77) — С. 440-441.
9. Xiao, R. and T. McEnery (2006). Collocation, semantic prosody and near synonymy: A cross-linguistic perspective. Applied Linguistics 27 (1), pp. 103–129.
10. The BBI Combinatory Dictionary of English
<https://benjamins.com/catalog/z.bbi?srsltid=AfmBOooCEuPGYp-HSvaa-zxK2lnJ2oZ1mEecyiOKlnQKACuAZ4vhj6VT>